

TS_SCALA: SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA AVTOMATLASHTIRILGAN AQLLI TIZIM MAJMUASI

Mamasaidov Muxammadqosim Axmadjonovich¹, Madraymov Ro'zmet Soliyevich²

¹Mirzo Ulug'bek vorislari markazi o'qituvchisi, ²«Kanservis» MCHJ yetakchi mutaxassis

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15284824>

Annotatsiya. Ushbu maqolada transport vositalarini inson omilisiz kuzatib boruvchi, ularning asosiy parametrlarini (gabarit o'lchovlari, o'qlarga tushadigan og'irlik, o'qlar soni, o'qlar orasidagi masofa, umumiy og'irlik, davlat raqami, tasviri va videolavhasi) aniqlovchi kompleks tizim tavsiflanadi. Tizimda sun'iy intellekt nazariyasi samarali qo'llangan. Tizimning amaliy qo'llanilishi va matbuq doirasi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Transport vositalari, sun'iy intellekt, tasvir va signalni anglash, me'yordan oshiq vaznni aniqlash, monitoring, umumiy nazorat, ma'lumotlar bazasi.

Аннотация. В данной статье рассматривается комплексная система, которая без участия человека отслеживает транспортные средства, определяя их основные параметры: габаритные размеры, вес на оси, количество осей, расстояние между ними, общий вес, государственный номер, изображение и видеозапись. В системе эффективно использована теория искусственного интеллекта. Описано практическое применение и область внедрения системы.

Ключевые слова: Транспортные средства, искусственный интеллект, распознавание изображений и сигналов, определение избыточного веса, мониторинг, общий контроль, база данных.

Annotation. This article describes a comprehensive system that autonomously monitors vehicles, identifying their key parameters including dimensions, axle load, number of axles, inter-axle distance, total weight, license plate, image and video capture. The system effectively utilizes artificial intelligence theory. Practical implementation and application areas of the system are described.

Keywords: Vehicles, artificial intelligence, image and signal recognition, detection of excess weight, monitoring, general control, database.

Kirish

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-fevraldagi PF-60-son farmoni, 2019-yil 10-dekabrda PP-4545 qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 28-maydagi 337-son qarorlariga muvofiq, transport vositalarining gabarit o'lchovlari va o'qlariga tushadigan yuklamalarni nazorat qilish zaruriyati belgilab qo'yilgan. Ushbu talablarni inson omilisiz, sun'iy idrok vositasida amalga oshirish, jara'nnning aniqligi va shaffofligini ta'minlaydi.

Tizimning maqsadi va vazifasi

TS_SCALA – bu harakatlanayotgan transport vositalarining asosiy parametrlarini yuqori aniqlikda dinamik aniqlaydigan intellektual tizim bo'lib, u quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. Jarayon vaqtini qayd etadi;
2. Davlat raqamini sun'iy idrok asosida 98% aniqlikda aniqlaydi;
3. O'qlarga tushadigan va umumiy og'irlikni o'lchaydi;

4. Gabarit o'lchovlarini (eni, bo'yi, uzunligi) aniqlaydi;
5. Harakat tezligini aniqlaydi;
6. O'qlar orasidagi masofani o'lchovchi sezgichlardan foydalanadi;
7. Kamera asosida tasvir va videoni qayd etadi.

Texnologik asoslar

Tizim quyidagi texnologiyalar asosida ishlaydi:

- Kompyuter ko'rishi (Computer Vision) orqali raqamlar aniqlanadi.
- Mahalliy avtomobil raqamlari asosida o'rgatilgan mashina o'rganish modeli
- TensorFlow, OpenCV kutubxonalaridan foydalaniladi.
- CAS, LDU, PV-15, KS-1 sezgichlari turli tezliklar uchun moslashtirilgan.
- Svetofor va shlagbaunlar orqali avtomatik boshqaruv.

Ma'lumotlar bazasi

1. Transport vositalari haqida umumiy ma'lumotlar.
2. Foydalanuvchilar haqidagi ma'lumotlar.
3. Tizimga ulanadigan texnik parametrlar.
4. Tarixiy harakatlar ma'lumoti.
5. Statistika va hisobotlar.

Monitoring va veb-ilova

- Mahalliy punktlarda vaqtinchalik ma'lumot saqlash.
- Server va aloqa monitoringi.
- Java asosidagi web ilova (jQuery.js kutubxonasi bilan).

Qo'llash doirasi

1. Tizim 2014-yilda Davlat Bojxona Qo'mitasi postlarida joriy qilingan va patentlangan (DGU №02870).
2. 2025-yilda Ekologiya vazirligi poligonlarida qo'llanilgan hamda undan qo'llanilgan algoritmlar e'lon qilingan[1].

Xulosa

Mazkur tizim yuk tashishdagi shaffoflikni oshirish, ortiqcha yuk va korrupsiyaviy xatarlarga barham berishda muqobil vosita sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мамасаидов М.А., Эргашев Э.Я. Автоматизация измерения общего веса и веса по осям транспортных средств. XXIV международная научно-практическая конференция «ИННОВАЦИЯ-2019». Сборник научных статей. Ташкент-2019.